

Shodh Drishti
Journal of All Research

Vol. 4, No. 4
April-June 2013

ISSN : 0976-6650

Shodh Drishti
शोध दृष्टि

An International Multidisciplinary Research Journal

Reg. No. 694/2009-10

ISSN : 0976-6650

Shodh Drishti

An International Multidisciplinary Research Journal

Vol. 4, No. 4

Year - 4

April-June 2013

Editor in Chief

Dr. Abhijeet Singh

Faculty of Management Studies

Banaras Hindu University

Varanasi

Editor

Dr. Vashistha Anoop

Department of Hindi

Banaras Hindu University

Varanasi

Published by

SRIJAN SAMITI PUBLICATION

Varanasi

विषयानुक्रमिका

☞	नैवेद्यका घरणीघर : राष्ट्रिय चेतनाका उद्बोधक डॉ. शम्भुप्रसाद कोइराला	1-5
☞	दलित नवजागरण की दशा-दिशा डॉ० सतीश चन्द्र जैसल	6-7
☞	संघानकोट की ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक पृष्ठभूमि डॉ० अरविन्द त्रिपाठी	8-10
☞	कनाई कुन्हीरमन के मूर्ति शिल्प आदर्श	11-12
☞	स्वामी दयानन्द की धर्म सम्बन्धी अन्वयारणा अनिल कुमार	13-14
☞	ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका अंजनी कुमार यादव	15-17
☞	नृत्य नाटको, नाटिकाओं में पार्श्व संगीत देने की कला अपूर्व रंगप्पा	18-20
☞	भारतीय मध्यवर्ग की अन्वयारणा और हिन्दी साहित्य सुरेश कुमार	21-23
☞	जयगढ़ की जैन प्रतिमाएँ आरती कुमारी	24-25
☞	आर्थिक इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेख अरुण कुमार गुप्ता	26-28
☞	विज्ञापन और स्त्री आशीष कुमार गुप्ता	29-32
☞	सार्वजनिक उपक्रमों में संगठनात्मक विकास एवं परिवर्तन (डी०एल०डब्ल्यू० के विशेष सन्दर्भ में) श्री अरविन्द शंकर	33-35
☞	डॉ. नामवर सिंह की आलोचना पद्धति ओरेन्द्र कुमार यादव एवं डॉ० सुनील बिक्रम सिंह	36-37
☞	अचार्य शङ्कर की कर्म-विषयक अन्वयारणा अद्वैत प्रताप सिंह	38-40
☞	भारत-म्यांमार संबंध : यथार्थवाद की ओर अविनाश कुमार मिश्र	41-42
☞	राजपूत काल में हिन्दू धर्म की स्थिति दीप्ति शाही	43-45
☞	श्रीमद्भगवद्गीता के आलोक में कर्म एवं पुनर्जन्म दिव्या राय	46-47

नृत्य नाटकों, नाटिकाओं में पार्श्व संगीत देने की कला

अपूर्व रंगम्पा*

संगीत प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है। संगीत का जन्म ध्वनि को कहा जा सकता है। हम श्वास लेते हैं उसमें भी ध्वनि विद्यमान है, परन्तु यह ध्वनि संगीतोपयोगी होनी चाहिए। ऐसा शारङ्गवर्णित है अन्यथा वह ध्वनि संगीतोपयोगी नहीं कहलायेगी जिसे 'स्व' कहा जाता है। नवजात शिशु का रुदन भी ध्वनि है। एप्लाइड म्यूजिक में इस असंगीतोपयोगी ध्वनि 'स्व' को भी विशेष प्रभाव के अन्तर्गत उपयोग में लाया जाता है। कुछ साउन्ड इंजीनियर इस स्व का प्रयोग बड़ी ही कुशलता के साथ प्रयोग करते हैं तो यदि समग्र रूप से देखा जाए तो संगीत में शरीर प्रकार की ध्वनियों को विशेष स्थान है। जब कोई मनुष्य हर्षोल्लास में नाचना प्रारम्भ होता है तो सामने आए व्यक्ति को तुरन्त ज्ञात हो जाता है कि वह अति प्रसन्न युवा में है अर्थात् नृत्य प्रसन्नता, उल्लास, आदि का द्योतक है। नृत्य का प्रारम्भ तो आदि काल से भी पहले हो चुका था धीरे-धीरे उसका विकास होता आ रहा है। मानव में स्वभाव से ही अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यही प्रवृत्ति बंदर इत्यादि कुछ पशुओं में भी पाई जाती है। इस वृत्ति का एकमात्र लक्ष्य आनन्द प्राप्त करना है। अनुकरण करने की प्रवृत्ति के आधार पर ही नाट्य या नाटक की सृष्टि हुई, जिसमें मानव तथा मानवेश्वर प्रकृति का अनुकरण किया जाता है। शास्त्र के अनुसार युद्ध से थके हुए देवताओं का मनोरंजन करने के लिए ब्रह्मा ने महर्षि भरत को यह ज्ञान दिया और फिर भरत ने अपने री पुत्री को नाट्य की शिक्षा दी ताकि सम्पूर्ण लोक में उनका प्रचार हो सके। भरत ने नाट्य सम्बन्धी सूत्रों का एक ग्रन्थ तैयार किया, जिसे 'नाट्यशास्त्र' कहा जाता है। भरत अनुसार ऐसा कोई ज्ञान ऐसी कोई विद्या या ऐसा कोई शिल्प नहीं, जिसका समावेश नाट्य में न किया जा सके। इसलिए नाट्य या नाटक ज्ञानियों को ज्ञान प्रदान करता है। मूर्खों को उपदेश देता है और साधारणजनों को आनन्द प्रदान करता है। नाट्य को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है और गीत को नाट्य की शैल्या कहा गया है अर्थात् नाटक की एकरूपता से थके हुए मन को विश्राम देने के लिए नाटक के बीच में गीत, वाद्य और नृत्य का आयोजन किया जाता है और जब तक यह संगीत चलता है तब तक यह संगीत चलता है उतने काल तक नाट्य को भी विश्राम प्राप्त होता है। नाटक के अनेक तत्व हैं जिनमें संवाद और अभिनय प्रमुख हैं। किसी भी कथा को प्रस्तुत करते समय संवाद और अभिनय की परिपक्वता ही नाट्य को सशक्त बनाती है। वेदों के पश्चात् महाभारत तथा रामायण काल में नाटकों के प्रदर्शन का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। नाटक को प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति भरत या नट कहलाता था और संगीत का प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को गायक, वादक और नर्तक कहा जाता था। मनोरंजन तथा उपदेश प्रदान करने वाले अनेक नाटक संस्कृत साहित्य में लिखे गए, जिनका प्रचार अभी तक है। विभिन्न धर्मावलम्बियों के भारत में आने से अन्य देशों के नाट्य-प्रकारों का प्रचलन भी भारत में हुआ। इस प्रकार नाटक की विद्याओं में निरन्तर परिवर्द्धन और परिवर्तन होता गया।

रंगमंच एक बहुत बृहद माध्यम है। नृत्य एवं नाटकों आदि के विकास हेतु इसी के द्वारा कई कलाकारों का व्यवसाय भी चलता है, जिनसे उन्हें रोजी-रोटी प्राप्त होती है। इतिहास गवाह है कि नाटकों की शुरुआत जनचेतना आदि हेतु हुई थी। बाद में इसके कई रूप जैसे नौटंकी आदि भी सामने आए। वर्तमान समय में इस व्यवसाय में बहुत लोग आना नहीं चाहते हैं। कारण बहुत हैं।

नाट्य में रस साध्य हैं। अभिनय, संवाद तथा संगीत इत्यादि साधन दर्शक साधक हैं और कथा आधार है। इन सबका संयोग करने वाले हैं। नाट्यकार और प्रयोक्ता। इनमें से नाट्यकार तो कथावस्तु, संवाद तथा गीत इत्यादि की रचना करके अभिनय सम्बन्धी रंगनिर्देश देता है और नाट्य प्रयोक्ता उस रचना के आधार पर रंगपीठ की व्यवस्था करके नटों अर्थात् अभिनेताओं को शिक्षा देकर उन्हें अभिनय सिखाकर दर्शकों के सम्मुख नाटक का प्रयोग कराता है।

आज नृत्य एवं नाटकों का मिला-जुला रूप है- नृत्य नाटक/नृत्य नाटिका। इनमें नाटक, नृत्य एवं संगीत विद्यमान रहता है। नाटक में अपनी बातों को जन-जन तक पहुंचाने की गुणवत्ता विद्यमान है। ऐसे मंचों पर

* शोध छात्र (यूजीसी-नेट), गायन विभाग, संगीत एवं मंच कला संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्य करने का अनुभव अयोग्य हो सकता है। यह एक क्रिएटिव वर्क है, क्योंकि इसमें पार्श्व संगीत प्रदान करना संभव नहीं है। पार्श्व संगीत अभिनेता और नृत्य को अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायता करता है। एस, भाव, कल्पना, तब या स्वरावली का प्रयोग नहीं ही कुशलता के साथ करना होता है। जरा सी भी भूल-चूक होने पर नृत्य संसार या नाटक अथवा नृत्य का आनन्द खैरत हो जायेगा।

नृत्य नाटकों में पार्श्व संगीत देने हेतु स्वर, उच्चारण, ताल एवं छन्दों का ज्ञान, रागों का ज्ञान, नृत्य का ज्ञान, प्रकार, समय, स्थान की जानकारी, वाद्यों के प्रयोग एवं उनके थोड़ा-बहुत बजाने का ज्ञान आदि का होना परम आवश्यक है।

राग का प्रयोग

रागों के साथ विभिन्न वाद्यों का प्रयोग का सम्बन्ध करना सरल कार्य नहीं है। जहां किसी राग की स्वरावली में निर्भरता, कोमलता आदि का कार्य बनता है। वहां उसी राग की स्वरावलियों का प्रयोग किया जा सकता है अर्थात् किस स्वरावली में किस वाद्य से कहना है और कलाकार के साथ किस तरह सामंजस्य बैठाना है किन्तु नृत्य तक एक ही राग या स्वरावलियों का प्रयोग किस दृश्य में कहा तक करना है और जो राग या स्वरावली से आ रही है वह उस दृश्य या कलाकार या उसके भाव के साथ समानता रखती है या नहीं, रागों की विभिन्न स्वरावलियों का विभिन्न स्वर व विभिन्न वाद्यों में प्रयोग करना है। इसकी गमक एक संगीत देने वाले को अत्यंत लेनी चाहिए।

यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक संवाद में उसके भावानुकूल रागों का चयन एवं क्रियाचन होना चाहिए। जैसे यदि किसी संवाद में और तब उज्यम होता है तो उस संवाद में राग भूपाली या हिन्दोल आदि की स्वरावलियों का प्रयोग किया जा सकता है। उसी प्रकार यदि पशुताप आदि का भावोत्पन्न हो तो राग कल्याण, मारवा आदि की स्वरावलियों का प्रयोग किया जा सकता है। पीड़ा, दुःखान्त आदि भावों के साथ राग शिवरंजनी, मारवा आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है।

तब का प्रयोग

नृत्य नाटकों या नाटिकाओं के कितने दृश्य में तबों का तीव्र या धीमी गति से प्रयोग करना है और किस दृश्य में विभिन्न गति से प्रयोग करना है। यह एक बहुत ही लोच-समझा कार्य होना चाहिए। यदि किसी दृश्य में नृत्य की मुद्राओं के साथ संगीत देना है तो यह अति आवश्यक है कि दिया हुआ संगीत नृत्य करने वाले कलाकार की मुद्राओं के साथ-साथ सामंजस्य बनाने हुए बने अर्थात् यदि हाथ ऊपर जाता है तो स्वरावलियों का प्रयोग भी मध्य से ऊपरतक अथवा मध्य से मध्य की ओर चलता हुआ होना चाहिए और यदि हाथ नीचे जाता होता है तो तबों का प्रयोग ऊपरतक से मध्य या मध्य तक जा सकता है। यह संगीत देने वाले व्यक्ति की सोच पर भी एक तरह से निर्भर करता है।

वाद्यों का प्रयोग

इस कार्य में वाद्यों का प्रयोग भी एक विशिष्ट कार्य से कम नहीं है। किस वाद्य पर कौन सा राग किस संवाद तक बजना चाहिए, किस स्वर तक बजना चाहिए व किस तरह से बजना चाहिए। एक से अधिक वाद्यों के प्रयोग में और भी सावधान बननी चाहिए। मूकता प्रयोग एक संवाद से दूसरे संवाद के मध्य में अलग-अलग करना ही उचित होता है क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो दिया हुआ संगीत एक अटपटा बनकर रह जायेगा। न संवाद समाप्त में आवेगा और न ही संगीत समाप्त में आवेगा।

ताल का प्रयोग-

किसी भी नृत्य नाटिका अथवा नृत्य नाटक में संगीत देने हेतु ताल वाद्यों का प्रयोग करना हो तो नृत्य करने वाले कलाकार के पैरों के साथ बजने वाली ताल के छन्दों के साथ तबों का प्रयोग होना चाहिए अर्थात् स्वर और ताल के छन्दों का सामंजस्य टूटना नहीं चाहिए। जैसे- यदि झपताल का प्रयोग हो रहा है तो छन्द इस प्रकार बन सकते हैं-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
धी	ना	धी	धी	ना	ती	ना	धी	धी	ना
धी	ना	धी,	धी	ना	ती,	ना	धी	धी	ना
धी	ना	धी	धी,	ना	ती	ना	धी,	धी	ना
x		2			0		3		

इसमें स्वरों का प्रयोग भी इन्हीं छन्दों के साथ हो सकता है। ताल वाद्यों का चुनाव एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कभी-कभी किसी दृश्य में कोई एक वाद्य ऐसा रखना होता है, जिसकी संपूर्ण नाटक को आवश्यकता होती है। इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करना पड़ता है। विंग से आने से लेकर जाने तक प्रत्येक कलाकार के हाव-भाव समझ कर संगीत देने वाला व्यक्ति ही इस दिशा में सफल हो पाता है। समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि यह एक क्रिएटिव वर्क के साथ ही बड़ा ही क्लिष्ट कार्य है, जिसमें गलती की कोई संभावना नहीं है।

संदर्भ :

1. संगीत विशारद : वसन्त, संगीत कार्यालय, हाथरस, छबीसवां संस्करण, मार्च 2007,
2. उत्तर भारतीय संगीत की कुछ मुख्य तालें : वसन्त, संगीत कार्यालय, हाथरस, पृ० 337-342
3. वाद्य यन्त्र परिचय, वाद्यों के प्रकार : वसन्त, संगीत कार्यालय, हाथरस, पृ० 349-379
4. नाट्य और संगीत, वसन्त, संगीत कार्यालय, हाथरस, पृ० 726-731
5. संगीत निबन्ध संग्रह : सं० प्रो० हरिशचन्द्र श्रीवास्तव, लेख सं०-19, संगीत में लय का महत्व, श्रीमती कमलीनी श्रीवास्तव
6. संगीत निबन्ध संग्रह : सं० प्रो० हरिशचन्द्र श्रीवास्तव, राग और रस : प्रकाश नारायण, लेख सं०-9, संगीत सदन प्रकाशन, इलाहाबाद
7. भारतीय संगीत का इतिहास : डॉ० शरच्चन्द्र श्रीधर परांजपे, चौखम्मा संस्कृत संस्थान, गोपाल मंदिर लाईन, वाराणसी